

DEFERÊNCIA JUDICIAL E DECISÕES TÉCNICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ANÁLISE DO JULGADO RE 657.718/MG

*JUDICIAL DEFERENCE AND TECHNICAL DECISIONS
OF PUBLIC ADMINISTRATION: ANALYSIS OF
THE JUDGMENT RE 657,718/MG*

PEDRO FLÁVIO CARDOSO LUCENA

Doutor em Direito Administrativo (PUC-SP). Advogado.

ORCID: [<https://orcid.org/0000-0002-1519-7622>].

pedro@cardosolucenaadv.com

Recebido em: 16.11.2020

Aprovado em: 10.12.2020

ÁREAS DO DIREITO: Constitucional; Administrativo

RESUMO: O presente artigo examina o julgamento do Recurso Extraordinário 657.718/MG, tendo em vista especificamente um dos temas tangenciados no julgado, isto é: a necessidade de deferência do Judiciário em relação às decisões do Executivo – quando diante de questões técnicas que envolvem a implementação, ou não, de políticas públicas. Nesse sentido, levando em consideração a preponderante relevância de competências técnicas, expertises próprias intrínsecas à Administração Pública, a conclusão do estudo aponta para o acerto decisório do STF, ou seja: no bojo de ações judiciais, não cabe ao Judiciário impor, ao Estado, o fornecimento de medicamentos que não constem devidamente listados nos registros da ANVISA.

PALAVRAS-CHAVE: Deferência judicial – Complexidade administrativa – Expertise administrativa – ANVISA – Separação de poderes.

ABSTRACT: This article analyzes the judgment of Extraordinary Appeal 657,718/MG, having in mind specifically one of the issues covered in the judgment, that is: the need for deference from the Judiciary in relation to the Executive's decisions – when faced with technical issues that involve the implementation, or not, of public policies. In this sense, taking into account the preponderant relevance of technical competences, own expertise intrinsic to Public Administration, it is concluded by the decision of the STF, that is: in the midst of lawsuits, it is not for the Judiciary to impose, on the State, the supply of medicines that are not duly listed in ANVISA's records.

KEYWORDS: Judicial deference – Administrative complexity – Administrative expertise – ANVISA – Checks and balances.

SUMÁRIO: I. Introdução. II. Voto – Marco Aurélio Mello. III. Voto – Luís Roberto Barroso. IV. Análise crítica do julgado. V. Referências.

I. INTRODUÇÃO

O presente julgado teve como objeto de exame a possibilidade de se impor ao Estado, mediante determinação judicial, o dever de fornecimento de medicamento que não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Nesse sentido, em face da apreciação do Tema 500, a Colenda Turma do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, ao Estado, não deve o Poder Judiciário impor o fornecimento de medicamentos que não constem devidamente listados nos registros da ANVISA. Em sendo assim, ao menos como regra, fora proferido o entendimento de que a ausência de catalogação da droga na agência supracitada impede a determinação judicial de fornecimento droga.

Sem embargo, o julgamento também estabeleceu exceção¹ ao determinado, ressaltando os casos em que se constata mora irrazoável da ANVISA no tocante à apreciação do pedido de registro – conforme os prazos destacados pela Lei 13.411/2016². Logo, restou vencedora a cognição de que somente será possível a determinação judicial quando houver o alcance de três requisitos, quais sejam: (i) existir pedido de registro do medicamento no Brasil³; (ii) a droga estar devidamente registrada em agências de regulação renomadas do exterior; (iii) inexistir substituto terapêutico equivalente no Brasil.

Finalmente, cumpre ressaltar que o julgado delimitou, ainda, entendimento sobre a competência jurisdicional da matéria, quando estabeleceu a necessidade de a propositura da ação abarcar a União em tais casos.

1. Este artigo não se debruçará acerca dos requisitos que devem ser atingidos ao cumprimento da exceção proposta, cumprindo destacar que eles foram formulados no Juízo do voto redator proposto pelo Ministro Luís Roberto Barroso.

2. Trata-se de legislação que dispõe sobre a vigilância sanitária nacional, que, inclusive, no tocante ao tema enfrentado, determina a regulação de concessão e renovação de registro de medicamento. A título meramente exemplificativo, podemos citar:

Art. 2º A Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 17-A:

Art. 17-A. Os prazos estabelecidos para a decisão final nos processos de registro e de alteração pós-registro de medicamento levarão em conta os seguintes critérios:

§ 2º Os prazos máximos para a decisão final nos processos de registro e de alteração pós-registro de medicamento serão, respectivamente:

II – para a categoria ordinária, de trezentos e sessenta e cinco dias e de cento e oitenta dias, contados a partir da data do respectivo protocolo de registro ou de alteração pós-registro.

3. Em relação ao requisito, fora especificada outra exceção, isto é: quando diante de medicamentos órfãos utilizados em doenças raras ou ultrarraras. Cumpre ressaltar que o termo “medicamento órfão” detém um uso técnico, ou seja, são drogas utilizadas para o tratamento de doenças raras – em regra, decorrentes de inovações tecnológicas constituídas no âmbito da medicina.